

Научная статья
УДК 821.161.1, 821.111
DOI: 10.5281/zenodo.14278609

ОБРАЗ ВРАГА В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ПОЭЗИИ О КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ

© 2024 *Е.А. Митина*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный университет»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический университет

им. Добролюбова»

ORCID: 0009-0005-4175-4145.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена изучению образа врага в русских и английских поэтических текстах, посвященных событиям Крымской войны, в сопоставительном аспекте. В качестве материала исследования избрана военно-патриотическая массовая поэзия, опубликованная в период Крымской кампании (стихотворения Э. Джонса, М. Таппера, Г. Стоукса, А. Мика, Дж. Масси и др. с английской стороны и тексты из сборников П. Татаринова, М. Владимирова, А. Кононова, Г. Федорова и др. – с русской). Выявлено, что образ врага в поэзии, в первую очередь, определялся характером войны для России и Англии соответственно. И русская, и английская военно-патриотическая поэзия была нацелена на поддержание боевого духа армии и народа, прославление родины, воинов и оружия. Тексты объединяет уверенность в победе и идея превосходства над врагами. Определено, что в русских стихотворениях враги наделяются эпитетами с негативной коннотацией. В английских же стихотворениях образ врага (России) предстает в устрашающем зверином облике, численном превосходстве. Уточнено, что вражеская Россия ассоциируется в английской поэзии данного периода с тиранией и варварством Николая I.

Ключевые слова: Крымская война 1853–1856 гг., образ врага, массовая поэзия, английская поэзия, русская поэзия, военно-патриотическая лирика, Э. Джонс, М. Таппер, Г. Стоукс, А. Мик, Дж. Масси, П. Татаринов, М. Владимиров, А. Кононов, Г. Федоров.

Для цитирования: Митина Е.А. Образ врага в английской и русской поэзии о Крымской войне / Е.А. Митина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 5. – С. 60–72. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278609>

Образ врага в литературе — это оценочная характеристика врага, сформированная в общественном сознании и воплощенная в художественном тексте. Этот образ представляет собой один из аспектов проблемы «свой-чужой», которая особенно обостряется в ситуации войны. Война зеркально отображает большинство сторон жизни нации и государства, отдельных социальных, этнических, конфессиональных групп, личностей. Все освоенное воспринимается как «свое», а неосвоенное – как «чужое». Необходимость изучения войны именно как феномена культуры становится очевидной лишь в XXI веке, современная британская исследовательница С. Дерели ввела понятие «культура войны» в научный обиход современного литературоведения [9, с. 23]. История народа часто рассматривается через призму его военных конфликтов. Войны, в свою очередь, символизируют соревнование между нациями [11, с. 118]. Поэтому образ врага играет важную роль в формировании национальной идентичности, наряду с понятиями «родной земли», «золотого века», «героев» и другими [13, с. 318].

В русском фольклоре и древнерусской литературе враг обычно описывается как сильный, многочисленный, жестокий и коварный, зачастую глупый и некрасивый. В английской культурной традиции концепция «свои» включает в себя сложную сеть связей, которые основаны на кровных узах и общих верованиях. Она находит отражение в литературе в образах народного героя, монарха, воина и др. Рецепция врага характеризуется сильными эмоциями, особенно сильным страхом перед враждебностью внешнего мира. Можно сказать, что Враг – это воплощение страха [7, с. 43]. Проблема восприятия врага в художественных текстах о войне становится наиболее актуальной. В образе преобладают «эмоционально-субъективного начала в оценках противника: те его качества, которые у своих оцениваются как исключительно позитивные, применительно к врагу рассматриваются, как правило, в негативном ключе» [5, с. 252].

Конфликт 1853–1856 годов, известный как Крымская война, на самом деле является лишь одной из страниц обширного противостояния. В этом масштабном противоборстве Россия воевала с коалицией стран (Великобритания, Франция, Османская империя, Сардинское королевство). Военные действия охватили пространство от берегов Балтики до вод Тихого океана. По мнению историков, это противостояние можно считать войной за мировое влияние, что делает Крымскую войну одним из первых примеров глобального конфликта.

Несколько раз Англия оказывалась в конфронтации с Россией (1714 г., 1720 г., 1791 г.), пока, наконец, не стала союзницей в борьбе против Наполеона. В 1812 г. в интересах Британии было поддержать Россию в борьбе с захватчиком, грозившим установить всеобщую тиранию – гораздо менее желательную, чем предполагаемое русское варварство.

Неожиданный исход наполеоновских войн инициировал совершенно новую фазу в развитии англо-русских (и вообще – международных) отношений. Ошеломляющий разгром Наполеона в России породил волну благоговейного страха по Европе. Русофобия стала краеугольным камнем расстановки сил в мире: русский царь стал с этого времени врагом, которого надо было бояться, но одновременно и союзником, которого надо было ценить. Поэты и писатели (как в России, так и в Англии), стремясь понять и осмыслить события Крымской войны, активно включились в процесс создания текстов.

Проблема военной поэзии, как английской, так и русской, неоднократно становилась предметом исследования отечественных и зарубежных критиков. Большое количество трудов посвящено изучению литературы эпохи войн с Наполеоном, а также I и II мировых войн¹. В то же время литературное наследие, связанное с Крымской войной 1853–1856 годов, представляет собой уникальный культурный слой для всех участвовавших в ней стран. На сегодняшний день количество исследований, посвященных текстам, созданным в эпоху Крымской войны, остается ограниченным. Особенно стоит отметить диссертацию

¹ См. Campbell M. *Poetry and War // A Companion to Twentieth-Century Poetry* / Ed. by N. Roberts. – Oxford: Blackwell, 2003. – P. 62–71; Fussell P. *The Great War and Modern Memory* / P. Fussell. – Oxford : Oxford University Press, 1975. – 378 p.; *Poetry of the First World War: A Casebook* / Ed. by D. Hibbert. – L. : Macmillan, 1981. – 152 p.; Stryer S. *British Poetry of the Revolutionary and Napoleonic Wars: Vision of Conflict* / S. Stryer // *Essays in Criticism*. – 2005. – № 55. – P. 178–184; Герасимова И.Ф. Художественно-философское осмысление Первой мировой войны в русской поэзии 1914–1918 гг. в историко-культурном контексте эпохи: монография / И.Ф. Герасимова. – Рязань : РИД, 2013. – 352 с.; Даренский В.Ю. Война как духовная инициация: экзистенциальные архетипы в русской поэзии о Великой Отечественной войне / В.Ю. Даренский // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. – 2014. – №1 (15) – С. 90–110; Герасимова И.Ф. Человек и время: поэзия К.М. Симонова периода Великой отечественной войны в контексте литературной эпохи : Дисс. к. филол. н. – Москва, 2008. – 189 с.; Халиулин К.Р. Война и русская поэзия первой половины XIX века: Официальная идеология и поэтические концепты. – Дисс. к. филол. н. – Санкт-Петербург, 2022. – 372 с.

Н.А. Ищенко «Мифотворчество в военном дискурсе: национальный миф о Крымской войне 1853–1856 годов в литературе Великобритании второй половины XIX века» (2008), статьи О.Г. Сидоровой «Изображение Крымской войны в английской литературе» (2014), С.В. Шешуновой «Британцы и русские как враги по крымской войне» (2016), S. Markovits «The Crimean War in the British Imagination» (2009) и др., а также кандидатские диссертации Г.В. Федяновой «Крымская война в русской поэзии 1850-х годов» (2008), М.В. Патрикеевой «Крымская война 1853–1856 гг. в литературной памяти современников» (2022) и др. [2, с. 105]. В настоящем исследовании анализируются тексты массовой военно-патриотической поэзии, вышедшие в период Крымской войны.

В Англии Крымская война пробудила неустанное любопытство к врагу и желание узнать подробности русской жизни и нравов. Гилберт Фелпс, один из исследователей русской темы в литературе Великобритании, назвал это явление «русской лихорадкой» и даже рассматривал его как одно из проявлений «военной истерии»: всякий раз, когда страх русского нашествия нагнетался в очередной раз, она давала о себе знать [10, с. 12]. Во время Крымской войны ведущие британские издания активно информировали общественность о военных действиях, формируя у читателей всестороннее представление о России как о противнике. Эта задача была сложной: до начала конфликта Великобритания и Россия поддерживали крепкие торговые связи и были союзниками в борьбе против Наполеона. В связи с этим британскому обществу предстояло медленно, но верно изменить свое восприятие Российской империи. С. Дерели констатирует факт, что новое понимание «друзей» и «врагов» Британии закреплялось в газетах путем многократных повторений. В «ILN» от 11 февраля редакционная статья была названа «Война против варваров», а в «Панче» публикуются стихотворения и карикатуры, изображающие царя в крайне смехотворном виде (например, стихотворение «Very Ridiculous») [12, с. 128]. Журнал «Fraser's Magazine for Town and Country» активно формировал образ противника, публикуя материалы о политических и военных событиях. Комментарии, приложенные к аналитическим данным о русских гарнизонах, напоминали английским читателям широко распространенные стереотипы и в целом не отличались от уже существующего в английской литературе восприятия России: Петр Великий восхитителен, но дом Романовых поражен проклятием безумия, и история заклеит самого ханжеского из всех вандалов – Николая I [1, с. 117].

По утверждению исследователя О. Файджеса, Крымская война в Великобритании вызывает ассоциации с крестовым походом Запада против «жандарма» Европы [8, с. 218]. Это нашло отражение в медийной риторике и общественном мнении. Кампания по русофобии в печати создала атмосферу готовности противостоять вымышленной русской угрозе. Англия видела в этой войне не только защиту своих территорий, но и борьбу за сохранение своих сфер влияния. Существовало опасение, что в случае победы России ее влияние будет простираться от Балкан до Персидского залива, что непосредственно угрожало интересам Великобритании. Россия воспринималась как главный геополитический противник, с которым Англия вела свою собственную «Большую игру», стремясь сохранить позиции и обеспечить безопасность своих интересов в регионе. Примечательно, что значительная часть британского общества не понимала смысла и целей Крымской войны. О. Файджес оценивает Крымскую войну как бессмысленную. При этом массовая публикация стихотворений в журналах и газетах, существование песенников и листовок с балладами подтверждали широкий интерес общества к войне. Хотя С. Карри утверждает, что в эпоху Крымской войны в Великобритании не было создано ценных литературных текстов, тем не менее большинство печатных изданий было заполнено стихами на военную тему.

Есть большая разница в восприятии Крымской войны в Англии и России. Для России Крымская война была оборонительной. Поэтому в России основой

возникновения поэтических мотивов стал в первую очередь патриотический подъем в обществе. Особое значение приобретают мотивы защиты Отечества, православия. В России большинство воспринимало эту войну как защиту девиза «За веру, за царя, за Отечество!». В русской поэзии о Крымской войне ощутим особый духовный подъем, она эмоционально наполнена, исследователи выделяют такие характерные образы, как «образ Родины-матери, Креста как символа Православной веры, отважного русского воина» и др. [4, с. 198]

В войнах с Наполеоном, турками русские и британцы были союзниками, поэтому в то время восприятие русских как воинов отличалось от рецепции в Крымскую кампанию: теперь вновь будут активизироваться негативные русские стереотипы. Сформировавшийся к середине XIX века образ России с ее снегами, волками, медведями, кнутами и пьянством, отдаленность и экзотическая «восточность» Крымского полуострова, загадочность и непостижимость «образованных варваров», образ мирового врага Николая I – все это, в сочетании с языком и образами войны, созданными британскими СМИ, стало плодородной почвой для формирования в английской литературе и культуре целой «мифологии Крымской войны».

Примечательно, что в таких известных произведениях, как «Мастер Джорджи» Б. Бейнбридж и «Атака Легкой кавалерии» А. Теннисона, практически отсутствует изображение врага, русские лишь упоминаются. Как объясняет О.Г. Сидорова, англичане считали русских слабыми противниками. Образ врага мог затемнить, помешать изображению образа воина-героя, которому подвластны любые враги и испытания [6, с. 110]. Очевидно, что авторов скорее интересует образ англичанина – представителя викторианского общества в период исторических катаклизмов.

В английской поэзии в большинстве текстов Крымская война осмысливается как борьба против тирании за свободу и независимость. В стихотворении поэта Мартина Таппера (Martin Farquhar Tupper) «Проклятия царю» («Woes for the Czar») лирический герой видит главную цель войны – освободить русский народ от крепостного права. Николай I предстает «величайшим преступником», с которым ведут борьбу Англия и Франция:

*Guilty despot, God-forsaken
And by Judgement overtaken
(Woe, woe to thee, –)
Hypocrite, that didst dissemble,
Now in abject terror tremble,
Woe, woe to thee!* [23, с. 154]

*Грешный деспот, забытый Богом,
Настигнутый по приговору Суда,
(Горе, горе тебе, –)
Лицемер, ты притворялся,
Теперь же трепещи от ужаса,
Горе, горе тебе!²*

В тексте стихотворения Царь неоднократно предстает в образе Медведя, на которого охотятся турки:

*Bear! ...Even Turkey's angry legions
Hunt thee up to thine own regions...* [23, с. 155]

² Перевод здесь и далее мой – Е.М.

*Медведь! ...Даже разъяренные турецкие легионы
Охотятся за тобой на твоей же земле...*

В тексте Мартина Таппера звучат угрозы разорвать тушу медведя. Франция, преследующая Медведя по пятам, изображается с «тигриной яростью» («*France with tiger-fury*»), в то время как «львиная мощь» Англии («*England's lion might*») окружает зверя. Лирический герой убежден в скором падении Кронштадта и Севастополя («*Cronstadt shall be crush' d and batter' d // As Sebastopol is shatter 'd*»). Главной целью войны Таппер называет освобождение всех русских крепостных, поэтому ради этой «благотворной миссии» против врага восстанут и Польша, и финны, и татары:

*We will raise the ghost of Poland,
<...>
We will arm the Fins and Tartars,
And Siberia's million martyrs... [23, с. 156]
Мы поднимем дух Польши,
<...>
Мы вооружим финнов и татар,
а также миллионы сибирских мучеников.*

Во время Крымской войны в Англии образ России ассоциировался с Николаем I как с варварским правителем, угрожающим европейской культуре. Исследователи М.Ю. Некрасова и О.В. Барская отмечают, что в британском восприятии России произошел переход от абстрактного представления о «другой» территории к «чужой» варварской культуре, которую возглавил «враг», бросивший вызов всему цивилизованному миру [3, с.292]. Поэтому и в прессе образ России связывался с враждебным образом царя – конкретной личности, к которой легче разжечь враждебные чувства (например, цитата из журнала «Панч» за 1854 год: «*Russia and Nicholas are now drinking deep that cup of humiliation, which the latter has mingled for both*» [12, p.218] «Сегодня Россия и Николай I пьют до дна ту чашу унижения, которую царь приготовил для обоих»). Ссылка на Библию должна была подчеркнуть несправедливость притязаний Николая I и утвердить справедливость миссии Британии вести войну на чужой территории с целью наказать диктатора и его страну.)

Извечная тема русского варварства и деспотизма, отсталости и аморальности была возвращена на незнание и нежелание знать о реальном положении вещей в стране с известным английским снобизмом. Так, в стихотворении М. Таппера «Причина» («*Cause*») эта тема доводится до крайности: сошедший с ума царь Николай I намерен править миром во главе «его варварских орд» (*his barbarian hordes*) [23, p.161].

Стихотворение Э. Джонса (Ernest Jones) «Мольба русского крепостного к царю» («*Cry of the Russian Serf to the Czar*») также посвящено теме угнетения крепостных в Российской империи. Тема Крымской войны становится фоном для развития этой темы. Лирический герой, крепостной, смело обращается к царю, требуя равенства и справедливости. Стихотворение представляет собой призыв восстать против своих угнетателей:

*No! no! — we cry, united by our sufferings' mighty length,—
Ye — ye have ruled for ages—now we will rule as well;
No! No! — we cry, triumphant in our right's resistless
strength,
We — we will share your heaven—or ye shall share our
hell! [19, p.52]*

*Нет! нет! — кричим мы, сплоченные вековым страданием,—
Вы правили веками — теперь будем править и мы;
Нет! Нет! — кричим мы, торжествуя в непоколебимой силе
нашего права,
Мы— мы разделим ваш рай — или вы разделите наш
ад!*

Обращаясь к ситуации в русской поэзии, важно отметить, что во время конфликта в Крыму Россия столкнулась с объединенными силами противника, что сделало образ врага довольно многообразным. (Османская империя была религиозным противником, Франция же – хорошо знакомым противником по войне 1812 года). В то же время Англия была противником новым. В настоящей статье анализируется массовая военно-патриотическая поэзия, которая выходила в поэтических сборниках в 1854 г. во время Крымской войны. Это стихотворения из сборника П. Татаринова «Бог, Вера и Царь, или Герои нынешней войны», тексты из «Альбома патриотических стихотворений» М. Владимирова, сборника «Современные стихотворения» А. Кононова, сборника «Русский солдат» Г. Федорова.

Многие русские стихотворения в адрес врага изображают непонимание и недоумение, зачем он пришел на русскую землю. Так, в стихотворении П.П. Татаринова «Правда русского человека» выражается недовольство из-за того, что Англия и Франция, непрощенные враги, проявили неблагодарность к России и вступили в конфликт на стороне мусульман:

*Англичанинъ и Французъ
На себя взвалили грузъ
Турокъ защищать,
Ихъ же обирать.
<...>
Нашу хлеб вы, соль едали,
Нас порядком обирали:
Кто вас в голоде спасал,
Пенькой, салом наделял? [17, с. 8–9]
<...>
А какое ваше право
Турок защищать,
Крест позабывать? [17, с. 12]*

Лирический герой указывает, что англичане впутались «не в свое дело», причем коннотационный посыл образа врага англичанина или француза более смягченный, нежели в отношении турка:

*Потеряли ум вы здравый!
Соблазнил, знать, вас лукавый!
Так и эти басурманы,
Хоть сказать и Англичаны,
Ну, зачем они идут?
Что у нас они найдут? [17, с. 9]
< ... >
Также скажем о Французе,
Что с Британцами в союзе,
Зачем он сюда катит?
Аль давно у нас не бит? [17, с. 10]*

Крымская война в России осмысливалась как священная, направленная на защиту веры. Русские историки утверждают, что страна отстаивала православные ценности и свою честь, защищая права и духовные убеждения православных на Балканах, в районе Черного моря, на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке и на Кавказе. Несмотря на многочисленные ошибки в командовании и устаревшее вооружение, русские воины одерживали победы. Поэтому будут так сильны христианские мотивы в русской поэзии о Крымской войне.

*Им досадно, видишь, стало,
Что спасаем Христиан,
Но когда же то бывало,
Чтоб мы шли за Мусульман?* [16, с. 10]

Чужая вера становится важной характеристикой образа врага. Этот образ окружен, как правило, эмоционально-окрашенной лексикой с негативной коннотацией: врагов именуют «супостатами», «басурманами» и т.п. В стихотворении М. Владимировой «Народный разговор» русские православные воины противопоставляются «грешному» врагу:

*В Русь-то, может быть, и придут,
А назад едва ль уйти?
Давно вырыта могила
Православными людьми.
В ней вся вражеская сила
Ляжет грешными костями.* [15, с. 31]

В стихотворении «Ответ солдата» одним из главных грехов «крамольного врага» называется «любостяжанье» (корыстолюбие, алчность). Примечательно, что крамола – это мятеж, заговор, соответственно, *крамольный* – незаконный, запрещенный, с лукавым замыслом. Нападение англичан воспринимается как агрессивное нашествие на Православие.

*Солдат! Ты слышал ли, взбирается невзгода
На Русь родимую и Батюшку-Царя,
На Храмы Божии и Святость алтаря
На Православие и счастье народов?
Крамольные враги, в грехе любостяжанья,
Забывши Бога, честь, злодеяния мусульман,
На небывалое решились восстанье –
На гнусную войну противу Христиан!* [15, с. 11]

Идея превосходства над врагом объединяет русские и английские поэтические тексты, однако в русской поэзии противопоставляется врагу не количество воинов (как считают сами враги), а «сила упования»: традиционно отмечается, что Россия находится под небесным покровительством, и её вера служит ей защитой. Изображение негативных качеств врагов способствует передаче идеи духовного возвышения русского народа над противником.

*– Ну что ж? Пускай идут – коварные и злые!
Их тройственный союз ничуть не страшен нам:
Тверда, могуча Русь...
Мы сильны не числом, а силой упования
Что с нами правды Бог – так где ж им устоять?!* [15, с. 11]

Как отмечает Н.А. Ищенко, представление о превосходстве британской нации над «варварами из России» строилось на основе гордыни и снобизма, а также на доминировании силы. Это во многом подкреплялось распространенными в литературе

стереотипами. На протяжении трех столетий Россия изображалась как страна невежества, жутких нравов, дикарей, покрытая сплошь снегом. Даже победа над Наполеоном в 1812 году не смогла изменить этот стереотипный образ. Более того, несмотря на то, что Англия и Россия были союзниками в той войне, включение последней в число ведущих держав привело к ужасу Англии, и образ России в общественном сознании и художественной литературе претерпел значительные изменения: из однозначно негативного и понятного он стал амбивалентным и двусмысленным. К уже существующим характеристикам добавились агрессивные амбиции и угроза захвата колоний Великобритании. «К середине XIX века британская литература сделала все возможное, чтобы Россия в сознании британца, воспитанного на этих произведениях, автоматически ассоциировалась с мифической «зоной хаоса», представляющей опасность и враждебность» [1, с. 148].

Текст А. Мика (Alexander Meek) «Балаклава» восхваляет английских воинов. Русские предстают «огромными колоннами» («*huge Russian columns*»), французы и англичане названы «доблестными союзниками» («*On the French and English ranks // On the gallant allied ranks*»). Враг изображен в животном облике и вызывает ужас – сравнивается, например, с орлами и гончими:

*Far away the **Russian Eagles**
Soar o'er smoking hill and dell,
And their hordes, like **howling beagles**,
Dense and countless round them yell!* [21, с. 89]

*Вдали русские орлы
Парят над дымящимися холмами и лощинами,
И их полчища, похожие на **воющих гончих**,
Темные и бесчисленные, воят вокруг них!*

В то же время Англия предстает, в соответствии с традицией, в образе гордого непокоренного Льва:

*And, beside them, lo! the Lion, –
England's proud **unconquered Lion!**
With her trophied Cross, is flying.
Glorious standards!* [21, с. 92]

*А рядом с ними, о чудо! развевается Лев, –
гордый, **непобедимый лев Англии!**
Со своим трофейным крестом.
Славные знамена!*

Патриотические иллюстрации в прессе бесчисленное количество раз изображали английского льва, противостоящего русскому медведю. На одной из них «Правда против Неправды» негодующая Британия, стоя рядом со львом, грозила обнаженным мечом русскому медведю [12, с. 67].

В русской поэзии довольно часто враг изображается не грозным, а скорее смешным. В текстах звучит вера в силу русского воинства и в скорую победу:

*Эх, смотрите, не шутите,
Хорошенько рассудите,
Русь сильна, ей-ей,
Берегись, злодей!* [17, с. 12]

Довольно частой была ироническая характеристика врага – гостя, которого русский народ готов «щедро отпотчевать»:

*И гостей дорогих
Мы отпотчуем их*

*И штыком, и пинком,
И родным кулаком [18, с. 9]*

Как отмечает М.В. Патрикеева, в России традиция радушия и уважения к гостям, которым оказывается вся необходимая помощь, существует с давних времен. Поэтому аналогия между врагами и гостями отражает глубину и широту души русского человека, готового принять любого путника как гостя, и одновременно подчеркивает низость врага, отвергающего такое гостеприимство и ведущего военные действия против русского народа [4, с. 162]. Так, в стихотворении А. Кононова читаем:

*Пусть Франгузы, Англичане
Едут с флотом к нам своим,
Мы уверены заране,
Что их лихо угостим.
Хлебосольна Русь издавна,
И весь мир о том узнал,
Что мы всех встречаем славно,
Угощаем наповал. [16, с. 3]*

Подобный мотив битвы – пира видим и в английской поэзии. Однако если в русских текстах встреча врага изображается через обряд гостеприимства в ироническом ключе, то в английских сама война патетично описывается как торжественное действие. Например, Дж. Масси (Gerald Massey) вслед за Г. Стоуксом активно поддерживал войну с Россией. Его стихотворение «Балаклава» пронизано призывом к «Богу сражений»:

*We weep not for the Heroes whom we never more shall see,
We weep we were not with them in their ruddy revelry!
God of Battles! but't were glorious to have mounted Victory's Car,
When the Chivalry of Europe smote the squadrons of the Czar! [20, с. 23]*
*Мы не оплакиваем Героев, которых мы больше никогда не увидим,
Мы рыдаем, что нас не было с ними рядом в их кровавом веселье!
Бог сражений, но мы были славны тем, что восседали на Колеснице Победы,
Когда рыцарство Европы разбило царские эскадроны!*

В стихотворении «Свадебный венок освобождения» («Liberty's Bridal Wreath») Масси воспел войну в образе кровавого свадебного пира. Целью войны автором снова утверждается Свобода, к которой вместе идут Англия и Франция:

*O! the Lilies of France and Old England's Red Rose
Are twined in a Coronal now.
And at War's bloody bridal it glitters and glows
On Liberty's beautiful brow [20, с. 24]*
*О, французские лилии и Красная роза Старой Англии
Теперь вы сплетены в Венец.
И на кровавой свадьбе войны он сверкает и сияет
На прекрасном челе Свободы.*

Чувства к врагу при этом окрашены ненавистью и жадной мщенья.

Этот образ войны – свадебного пира детализируется в стихотворении «Боевой марш» («The Battle March»). Врагу противопоставлена «Старая добрая Англия», которая идет на битву в образе невесты:

*To battle goes our England,
All as gallant and as gay
As Lover to the Altar on
A merry marriage day [20, с. 24]*

*На битву идет наша Англия,
Все галантные и веселые,
Как влюбленные у алтаря в
Веселый день бракосочетания.*

Поэзии Крымской войны свойственны отсылки к прошлому. В английской поэзии сражения Крымской войны часто изображаются превосходящими битвы при Фермопилах, Азинкуре и Ватерлоо. Многие английские поэты эпохи Крымской войны обращаются к традициям славного прошлого Англии. Они ее используют не только для объяснения или оправдания участия страны в войне, но и как утешение. А. Мик в стихотворении «Балаклава» называет Балаклавское сражение «новыми Фермопилами» («*new Thermopylae*»). Г. Стоукс (Henry Sewell Stokes) в своей «Балаклаве» воспеваает атаку Легкой кавалерии, ее «*несравненную красоту*» («*peerless beauty*») и сравнивает сражение уже не с Фермопилами, а погружает читателя в эпоху правления Ричарда Львиное Сердце.

*BALACLAVA! Let the name
Sound through all the lists of Fame,
Let it on the banner flame,
And on story's pages;
Talk no more of **old Romance** ...
<...>
Tell not of **Thermopylae**,
Of the World's great infancy... [22, с. 45]*

*БАЛАКЛАВА! Пусть это имя
Звучит во всех списках Славы,
Пусть оно горит на знамени,
И на страницах рассказов;
Не будем больше говорить о старых романах...
<...>
Не рассказывай о Фермопилах,
О великом детстве мира...*

Как утверждает Н.А. Ищенко, автор использует «английскую аристократическую метафору войны как спорта, передавая ее фразой: «*менее значительными кажутся все другие игры*» («*teener seems all other games*») [1, с. 283]. П. Уаддингтон назвал эту черту «ужасным джентльменским патриотизмом имперской Англии» (horrid gentlemanly patriotism of Imperial England) [14, с. 45]. О враге у Стоукса сказано, что «ощетинившихся русских» в десять тысяч человек, тем не менее они отступают.

В то же время в русской поэзии Крымской войны отсылки к прошлому нужны не только для иллюстрации храбрости и непобедимости русских воинов, но и как напоминание врагу о многочисленных победах русского народа и намек на их скорое неизбежное поражение. Так, в стихотворении А. Кононова есть отсылки к Синопскому сражению, упоминается Полтавская битва, сражение при Рымнике, штурм Туртукая, затем Отечественная война 1812 года. Звучит и укор французам за новое нападение на Россию, хотя они хорошо должны помнить опыт Наполеона I и его армии. Лирический герой недоумевает: «Ужели у врага так память коротка?» Он призывает «монсье» рассказать «сэрам» (Англии), «каков русский штык на вкус».

*Вам русский штык знаком давно,
И силу вы его видали.
Но в Альбионе, знать, его
Еще чудес не испытали [16, с. 6].*

Как справедливо отмечает М.В. Патрикеева, в русской поэзии Крымской войны нет выраженного сочувствия к врагам: за жизнь Святой Руси солдат будет бороться, не раздумывая о жизни конкретного человека [4, с.166]. Так, например, в стихотворении Г. Федорова «Русский солдат» представлены достаточно детальные, натуралистические описания убийства противника:

*Метил я так и сяк,
А убил наверняка,
Как стрелок, подглядевший дичину.*

...
*Одного застрелил,
А другому впустил
Спицу в бок от булата лихого.
Вот как двух я свалил
И на них наступил,
Из руки не спуская булата [18, с. 5].*

В английской же поэзии неоднократно звучит мотив жестокости по отношению к врагу, клятвы мщения и расправы.

Примечательно, что христианское отношение к врагу можно увидеть в русских прозаических текстах (например, в текстах Л.Н. Толстого, И.С. Шмелева и др.) В английской прозе есть стремление к дегероизации войны. Обе стороны («свои» солдаты и враги) предстают уравненными перед ужасом войны, в животном страхе перед смертью (например, в «Мастере Джорджи» Б. Бейнбридж).

Таким образом, рецепция образа врага в английской и русской поэзии о Крымской войне определялась характером войны для каждой из наций, а также культурными традициями. Для Англии это была (в соответствии с устоявшимися негативными стереотипами) борьба против «тирании» Николая I, смысл и цели военного конфликта слабо осознавались как простым солдатом, так и поэтом. Образ врага (России) предстает в устрашающем зверином облике (орел, гончие, ошетилившийся зверь, медведь и т.д.), он обладает численным превосходством. Для России это была война оборонительного характера «за веру, Царя и Отечество» с целым альянсом врагов. И русская, и английская военно-патриотическая массовая поэзия была нацелена на поддержание боевого духа армии и народа, прославление родины, воинов и оружия, в то же время патриотические настроения гораздо сильнее отражены в русских текстах. Крымская война в России осмысливалась как священная, направленная на защиту веры. В русских стихотворениях враги наделяются эпитетами с негативной коннотацией: *неблагодарные, непрошеные, неправославные, крамольные, коварные, злые* и т.д. Зачастую враг изображается не грозным, а смешным. Тексты объединяет уверенность в победе и идея превосходства над врагами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ищенко Н.А. Мифотворчество в военном дискурсе: национальный миф о Крымской войне 1853-1856 годов в литературе Великобритании второй половины XIX века : дис. ... д-ра филол. наук. – Симферополь, 2007. – 426 с.
2. Митина Е.А. Тема Крымской войны в английской поэзии (исследования и научные перспективы) / Е.А. Митина // Эпистола. – 2023. – Т.3. Вып. 6. – С. 105–112.
3. Некрасова М.Ю. Репрезентация образа противника в британском газетном дискурсе Крымской войны [Электронный ресурс] / М.Ю. Некрасова, О.В. Барская // МНКО. – 2023. – №1 (98). – С. 292–295. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/reprezentatsiya-obraza-protivnika-v-britanskom-gazetnom-diskurse-krymskoy-voyny> (дата обращения: 04.07.2024).

4. Патрикеева М.В. Крымская война 1853–1856 гг. в литературной памяти современников: дисс. ... канд. филол. наук / М.В. Патрикеева. – М., 2022. – 235 с.
5. Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России / Е.С. Сенявская. – М., 1999. – 383 с.
6. Сидорова О.Г. Изображение Крымской войны в английской литературе / О.Г. Сидорова // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. – 2014. – № 3(130). – С. 106–113.
7. Томберг О.В. Враг и вражда в ценностном пространстве древнеанглийской литературы [Электронный ресурс] / О.В. Томберг // Филологический класс. – 2018. – №4 (54). – С. 41–48. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vrag-i-vrazhda-v-tsennostnom-prostranstve-drevneangliyskoy-literatury> (дата обращения: 19.07.2024).
8. Файджес О. Крым. Последний Крестовый поход / О. Файджес. – М.: Rosebud publishing, 2021. – 702 с.
9. Dereli C. A War Culture in Action. A study of the literature of the Crimean War period / C. Dereli. – Bern: Peter Lang AG, European Academic Publishers, 2003. – 266 p
10. Gilbert Ph. The Russian novel in English fiction / Ph. Gilbert. – London, 1956. – 206 p.
11. Goldstein J.S. War and gender: How gender shapes the war system and vice versa / J.S. Goldstein. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 495 p.
12. Punch; or, The London Charivari. – 1854. Vol. XXVI. – 285 p.
13. Smith A. The Ethnic Origin of Nations. – Oxford: Basic Blackwell, 1986. – 491 p.
14. Waddington P. "Theirs But To Do And Die". The Poetry of the Charge of the Light Brigade at Balaklava, 25 October 1854. – Nottingham: Astra Press, 1995. – 224 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

15. Владимиров М. Альбом патриотических стихотворений / Написаны по случаю современной войны / М. Владимиров. – СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1854. – 45 с.
16. Кононов А. Современные стихотворения / А. Кононов. – СПб.: Тип. штаба военно-учебных заведений, 1854. – 16 с.
17. Татаринов П. Бог, Вера и Царь, или Герои нынешней войны / П. Татаринов. – СПб.: Тип. Э. Веймара, 1854. – 17 с
18. Федоров Г. Русский солдат / Г. Федоров. – СПб.: Тип. Экбертса, 1854. – 16 с.
19. Jones E. The Emperor's Vigil and The Waves and the War / E. Jones. – L., 1856. – 74 p.
20. Massey G. War Waits / G. Massey. – L.: David Bogue, 1855. – 56 p.
21. Meek A.B. Songs and Poems of the South / A.B. Meek. – Mobile: SH Goetzel & Co., 33 Dauphin street. New York, 117 Fulton street, 1857. – 281 p.
22. Stokes H.S. Echoes of the War and Other Poems / H.S. Stokes. – L: Longman, Brown, Green and Longmans, 1855. – 99 p.
23. Tupper M.F. Lyrics of the Heart and Mind / M.F. Tupper. – L.: Arthur Hall, Virtue and Co., 1855. – P. 154–160.

REFERENCES

1. Ishchenko N.A. (2007) Mifotvorchestvo v voennom diskurse: nacional'nyj mif o Krymskoj vojne 1853–1856 godov v literature Velikobritanii vtoroj poloviny XIX veka [Myth-making in military discourse: the national myth of the Crimean War of 1853–1856 in the literature of Great Britain of the second half of the XIX century] : dis. ... d-ra filol. nauk. Simferopol'. 426 p. (In Russian)
2. Mitina E.A. (2023) Tema Krymskoj vojny v anglijskoj poezii (issledovaniya i nauchnye perspektivy) [The theme of the Crimean War in English poetry (research and scientific perspectives)] in Epistola [Epistola]. Vol. 3. Part 6. pp. 105–112 (In Russian)
3. Nekrasova M.Yu., Barskaya O.V. (2023) Rezentaciya obraza protivnika v britanskom gazetnom diskurse Krymskoj vojny [Representation of the enemy's image in the British newspaper discourse of the Crimean War] in MNKO [MNKO]. №1 (98). pp. 292–295. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rezentatsiya-obraza-protivnika-v-britanskom-gazetnom-diskurse-krymskoj-vojny>. (In Russian)
4. Patrikeeva M.V. (2022) Krymskaya vojna 1853–1856 gg. v literaturnoj pamyati sovremennikov [The Crimean War of 1853-1856 in the literary memory of contemporaries]: diss. ... kand. filol. nauk. Moskva. 235 p. (In Russian)
5. Senyavskaya E.S. (1999) Psihologiya vojny v XX veke: istoricheskij opyt Rossii [Psychology of war in the XX century: the historical experience of Russia]. M. 383 p. (In Russian)

6. Sidorova O.G. (2014) Izobrazhenie Krymskoj vojny v anglijskoj literature [The image of the Crimean War in English literature] in Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Seriya 2. Gumanitarnye nauki [Proceedings of the Ural Federal University. Series 2. Humanities]. № 3(130). pp. 106–113 (In Russian)
7. Tomberg O.V. (2018) Vrag i vrazhda v cennostnom prostranstve drevneanglijskoj literatury [The enemy and enmity in the value space of Old English literature] in Filologicheskij klass [Philological class]. №4 (54). pp. 41–48. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vrag-i-vrazhda-v-tsenostnom-prostranstve-drevneanglijskoj-literatury> (In Russian)
8. Fajdzhes O. (2021) Krym. Poslednij Krestovyj pohod [Crimea. The Last Crusade]. M.: Rosebud publishing. 702 p. (In Russian)
9. Dereli C. (2003) A War Culture in Action. A study of the literature of the Crimean War period. Bern: Peter Lang AG, European Academic Publishers, 266 p (In English)
10. Gilbert Ph. (1956) The Russian novel in English fiction. London. 206 p. (In English)
11. Goldstein J.S. (2001) War and gender: How gender shapes the war system and vice versa. Cambridge: Cambridge University Press. 495 p. (In English)
12. Punch; or, The London Charivari (1854). Vol. XXVI. (In English)
13. Smith A. (1986) The Ethnic Origin of Nations. Oxford: Basic Blackwell. 491 p. (In English)
14. Waddington P. (1995) "Theirs But To Do And Die". The Poetry of the Charge of the Light Brigade at Balaklava, 25 October 1854. Nottingham: Astra Press. 224 p. (In English)

Поступила в редакцию 24.09.2024 г.

IMAGE OF ENEMY IN ENGLISH AND RUSSIAN CRIMEAN WAR POETRY

E.A. Mitina

The article deals with the comparative study of the image of the enemy in the Russian and English poetic texts devoted to the events of the Crimean War. The military-patriotic mass poetry published during the Crimean campaign was chosen as the research material. The English part of the empirical corpus includes poems by E. Jones, M. Tupper, G. Stokes, A. Meek, J. Massey, etc. The Russian part incorporates texts from collections by P. Tatarinov, M. Vladimirova, A. Kononov, G. Fedorov, etc. It is revealed that the image of the enemy in poetry was first of all determined by the nature of the war for Russia and England, respectively. Both Russian and English military-patriotic poetry was aimed at maintaining the morale of the army and the people, glorifying the motherland, soldiers, and weapons. The confidence in victory, and the idea of superiority over enemies make the texts similar. It is observed that in the Russian poems under analysis the enemies are described by epithets with negative connotation. In the English poems, the image of the enemy (i.e. Russia) is revealed as a terrifying animal, in numerical superiority. It is pointed out that enemy Russia is associated in the English poetry of this period with the tyranny and barbarism of Nicholas I.

Keywords: The Crimean War of 1853-1856, image of enemy, mass poetry, English poetry, Russian poetry, military-patriotic lyrics, E. Jones, M. Tupper, G. Stokes, A. Meek, J. Massey, P. Tatarinov, M. Vladimirov, A. Kononov, G. Fedorov.

Митина Евгения Александровна.

Кандидат филологических наук, преподаватель кафедры всемирной литературы. Московский педагогический государственный университет.

лаборант-исследователь.

МНИЛ «Фундаментальные и прикладные исследования аспектов культурной идентификации», Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова.

Москва, Нижний Новгород.

ORCID: 0009-0005-4175-4145.

E-mail: 27jenni270@mail.ru.

Mitina Evgenya Aleksandrovna.

Candidate of Philology, Lecturer of World Literature Department.

Moscow Pedagogical State University.

Research Laboratory Assistant.

Linguistics University of Nizhny Novgorod (LUNN), Moscow, Nizhny Novgorod .

ORCID: 0009-0005-4175-4145.

E-mail: 27jenni270@mail.ru.